

**ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ХАЁТИГА РАҚАМЛИ ДИДАКТИКА ВА МАДАНИЯТНИ,
ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ
ТАЪСИРИ.**

Каримова Мохира Одамбоевна

Урганч шаҳар 19 -сон мактаб ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980347>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ёшлар маънавий ҳаётига ижтимоий тармоқларнинг ўрни, дунёда амалга ошаётган глобаллашув жараёнлари ёшларнинг таълим ва тарбия соҳасига ҳам ўзининг таъсири, кўлами кенгайиб бораётган интернет тармоқлари инсонларнинг имкониятларини яратаётгани ва унинг оқибатлари тўғрисида сўз боради.*

***Калим сўзлар:** ёшлар, ижтимоий тармоқ, ўйин, интернет.*

Ахборот технологиялари шиддат билан ривожланаётган, Ғарбга хос бўлган оммавий маданият тез кириб келаётган ҳозирги шароитда миллий менталитетимиз ва маънавий хусусиятларимизни асраш, мустаҳкамлаш ва бойитиш алоҳида долзарбликни касб этмоқда.

Ҳозирги дунёда амалга ошаётган глобаллашув жараёнлари ёшларнинг таълим ва тарбия соҳасига ҳам ўзининг таъсири кўрсатмоқда. Кўлами кенгайиб бораётган интернет тармоқлари инсонларнинг имкониятларини кенгайтarmoқда. Барча соҳа сингари таълим соҳасида ҳам бир қанча имкониятларни очиб бермоқда. Дарс машғулотларини ташкил қилишда кўргазмалар материаллар тайёрлашда ёки зарурий манбаларни тез ва осон топишда ёрдами катта. Айниқса ёшларга уй вазифаларни, дарсдан ташқари қўшимча машғулотларни бажаришда, мустақил бўш вақтларида турли дастурлардан тўғри фойдалани янги билимлар олишда ҳам кўл келади. Шу ўринда янги авлод дарсликларини кодлар орқали тармоқларга жойлаштирилиши ёшларни интернет тармоқлари билан ишлашга жалб қилишини йўлга қўйилмоқда.

Кун сари катталар ва ёшлар орасида оммалашиб бораётган ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш кўлами ортиб бориб, айниқса ёшларнинг асосий кундалик машғулотига айланиб бораётгани барчамизга маълум. Мулоқот қилиш ва ахборот алмашишда ўзининг кўпгина қулайликларига эга бўлган турли ижтимоий тармоқлар ва интернет орқали ишлайдиган махсус дастурлардан фойдаланувчилар сони кундан кунга ошиб бориши қувонарли ҳол албатта, масалан ҳозирги кунда “Facebook”, “Tik-tok”, “Twitter”, “Instagram”, “Mail.ru” ижтимоий тармоқлардан, “Telegram”, “WhatsApp”, “Viber”, “ChatON”, “WeChat” каби мобил дастурлардан мамлакатимиздаги таълим даргоҳларида ҳар бир фан, ҳар бир соҳа учун керакли бўлган энг янги ва зарур маълумотлардан самарали фойдаланиш ҳар биримиз учун долзарб вазифа ҳисобланади, лекин шуни унутмаслик керакки, бугунги кунда интернет, ижтимоий тармоқлар ва мобил дастурлар ғаразли геосиёсий мақсадларни кўзлаган турли-туман кучларнинг энг самарали ҳамда ашаддий қуролига айланиб улгурди.

Мамлакатимиз аҳолисининг аксарият қисмини ёшлар ташкил этади, интернет тармоқлари маънавий таҳдидларининг асосий нишони ҳам кўп ҳолларда айнан ёшлар яъни ўрта мактаб ўқувчилар, ўрта махсус ва олий таълим талабалари бўлиб қолмоқда. Интернет мафкуравий “жанг”нинг асосий майдонига айланди, бу майдонда исталган маълумотни исталган кўринишини топиш муаммо эмас, интернет тармоқлари айнан шуниси билан хавфлидир.

Ўқувчи ва талаба ёшларнинг деярли кўпчилиги ижтимоий тармоқлардаги маълумотларни бадиий адабиётлардан устун қўяётгани, натижада ўқувчиларнинг

китобларни тарк этишаётгани бу орқали ёшларимизнинг билим савияси пастлаб бораётганлиги ҳам аччиқ ҳақиқатдир. Бу эса бизнинг келажагимиз мафкуравий хуружлардан тўла ҳимояланмаганлигидан огоҳлантиради. Уларга қисқа, бачкана видеолар орқали таъсир қилишнинг яна бир хавфи болада хотира пасайиши, сабрсизлик, материалларни узоқ муддат таҳлил қила олмаслик, жиззакилик, асабийлик ҳолатларини содир бўлишига олиб келмоқда. Шунинг учун инсон онгини турли кучлар эгаллашга интилиши кучаяётган бугунги кунда ёш авлодни ижтимоий тармоқлардаги салбий ахборотлар таъсиридан асраб авайлаш ғоят муҳим вазифадир.

Интернет тармоқларидаги ахлоқсизликни тарғиб этувчи турли сайтлар, жангари фильмлар, ёшларни компьютер олдига михлаб қўяётган виртуал ўйинлар ана шундай таҳдидларни келтириб чиқармоқда. Ушбу ўйинлардан нима фойда олади деган савол туғилиши табиий албатта, биргина асосли жавоб шуки қимматли вақтини бекорга сарфлайди, фикрлаш ва кўриш қобилиятини сусайтиради. Кўп ўйинларда пул йиғиш, яъни виртуал тарзда пул йиғиш ташкил этилган бу эса психологик таъсир ҳисобланиб фақатгина ёшлар эмас ҳозирги кунда катта ёшдаги, ота-она даражасига етган инсонлар ҳам бу ўйинларга берилиб кетиши натижасида кўплаб маънавий таназзулга сабаб бўлаётганини айтишимиз мумкин. Виртуал ўйинлар ичида энг оммалашган GTA ҳамда “Flesh off duty” жуда ҳам катта мураккаб босқичлар қўйилган бўлиб, ёшлар бу босқичлардан ўтиш учун муккасидан кетиб базан уч – тўрт кунлаб компьютер воситаси олдида ўтирмоқда, уларни ота-онасидан сўралган вақтда ўғлим шунчаки ўйин ўйнамоқда, компьютер воситаси билан ишлашни ўрганмоқда деб эътибор бермабмиз дейишади. Европа давлатларидан кириб келаётган ҳар қандай компьютер ўйинларида энг камида бир маротаба бўлсада зўравонлик, фахш ёки шафқатсизлик акс этган ҳолатларини кузатишимиз мумкин, афсуски бу ўйинлар ёшларимиз томонидан мунтазам ўйнаб келинмоқда. Бу ҳолатлар албатта ёшларимизни маънавиятини ва тарбиясини бузилишига сабаб бўлади.

Табиийки компьютер ўйинларининг барчаси ҳам салбийми-?, интернетда мавжуд бўлган ўйинларни ичида инсон онгига ижобий таъсир қилувчи турлари ҳам борми? - деган савол туғилади. Албатта инсон миясига ижобий таъсир қиладиган ўйинлар ҳам мавжуд, бу нафақат ёшлар балки катталар орасида ҳам ишдан чарчаган вақтда ўйиндан қандайдир завқ олиш мақсадида шахмат, шашка, футбол, теннис каби мияга дам берадиган спорт ўйинларини ҳам виртуал тарзда ўйнаш мумкин, булардан ташқари “Ўзбек-инглиз-рус-корейс” тилларини ўргатадиган ўйинлар ҳам мавжуд. Ушбу ўйинлардан маданий ҳордиқ олиш мақсадида ёки чет тилларини мукамал ўрганиш учун фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ҳар бир нарсада ўзининг меъёри бўлган каби, яхши ўйин бўладими ёки ёмон ўйин бўладими агар меъёридан ортиқ ўйналса инсоннинг мия фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, иммунитетини сусайишига яъни ёшларни катталардек ёки катталарни ёш болалардек фикрлаш доирасига олиб келиши мумкин. Компьютер ўйинларни соатлаб ўйнаш, уларга муккасидан кетиш асло ярамайди. Ўйинлардан завқланган бола учун бундай “севимли” машғулотида бўлак ҳамма нарса аста-секин аҳамиятсиз бўлиб қолади. Катталарга қараганда ёшларнинг бирор нарсага боғланиб қолиши кучли, уларнинг соғлигига етадиган зарар ҳам бир неча баробар кўпдир. Ўзи бошқараётган виртуал ўйинни ҳамма нарсалардан афзал кўриши кучайиб боради, натижада болада фикрлаш қобилияти сусаяди, ўқишга, илм олишга бўлган қизиқиши сўниб боради.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, глобаллашув жараёнлари ёшларнинг таълим ва тарбия соҳасига ҳам ўзининг таъсирини кўрсатаётган, кўлами кенгайиб бораётган интернет

тармоқлари инсонларнинг имкониятларини кенгайтириш билан бир қаторда салбий оқибатларга ҳам олиб келмоқда экан, бефарқ бўлмайлик. Жамиятдаги мавжуд муаммолар, ечими топилмаётган масалаларни ҳал этиш фақатгина муайян соҳа ҳодимларинигина вазифаси бўлмай, балки ҳар биримизнинг фуқаро сифатида маънавий-ахлоқий бурчимизга айланмоғи даркор.